

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Ponomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Райхонова Мухайё Мухаммадиевна

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори
 Қарши давлат университети, Қарши, Ўзбекистон
 muhayyorayhonova @ gmail.com.

ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6773376>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола Абдулла Орипов ижодининг бадиийлик мезонлари унинг адабиётимиздаги ўзига хос шеърятини таҳлил этади. Абдулла Ориповнинг индивидуал услуби, у яратган образлар тизими одам ва оламга дахлдор воқеликни, қалбдаги нозик инсоний туйғуларини ўзига хос услубда ифода қилиш жараёни акс этган. Шоирнинг ҳозирги давр ўзбек шеърятда инсон қалбидаги мураккаблик, зиддиятлар, ҳақ-ноҳақликларни, адолат, разолатни теран ва ҳаққоний, айниқса ўзига хос бетакрор қуйлаганлиги шарҳланган.

Калит сўзлар: Глобал, мезон, ўлчов, кечинма, ижод, поэтик тафаккур, миллийлик руҳи, бадиий-эстетик пафос.

Raykhonova Mukhayyo Muhammadiyevna

Doctor of Philocophy in Philology
 Karshi State University, Karshi, Uzbekistan
 muhayyorayhonova @ gmail.com.

COMPATIBILITY OF ARTICLE IMAGE IN POETRY**ANNOTATION**

This article analyzes the artistic criteria of Abdulla Aripov's work and his unique poetry in our literature. Abdulla Aripov's individual style, the system of images he created, reflected the process of expressing the reality of man and the world, the delicate human feelings in the heart in a unique style. In modern Uzbek poetry, the poet sings, about the complexity, contradictions, injustices, justice, depravity in the human heart, deeply and truthfully, especially in his own unique way.

Keywords: Global, criteria, measurement, experience, creativity, poetic thinking, national spirit, artistic and aesthetic pathos.

Райхонова Мухайё Мухаммадиевна

Доктор философии по филологии
 Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан

СОВМЕСТИМОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПОЭЗИИ

Аннотация

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются художественные критерии творчества Абдуллы Арипова и его уникальная поэзия в нашей литературе. Индивидуальный стиль Абдуллы Арипова, созданная им система образа отразили в неповторимом стиле процесс выражения действительности человека и мира, тонкого человеческого чувства в сердце. В современной узбекской поэзии поэт воспевае сложность, противоречия, несправедливости, справедливость, порочность в человеческом сердце, глубоко и правдива, особенно в своей неповторимой манере.

Ключевые слова: Глобальное, критерии, измерение, опыт, творчество, поэтическое мышление, национальный дух, художественно-эстетический пафос.

Бадий тасвир поэтикаси, соддароқ айтганда, ғоя-мазмуннинг ифода, шакл томонидир. Маълумки, фалсафада мазмун ва шакл бирлигида мазмун бирламчи, шакл иккиламчи ҳисобланади. Аммо бадий адабиётда мазмун ҳам, шакл ҳам тенг аҳамиятга эга. Бунинг ёрқин мисоли сайёр сюжет асосида яратилган асарлардир. Поэтик тасвир – санъат спецификасининг воқеланашидир, адабиётшуносликда поэтик тасвир тадқиқисиз асосли хулосаларга келиб бўлмайд.

Абдулла Орипов шеърлятида бадий тасвир поэтикаси муаммолари маълум даражада ўрганилган.[1.45] Мазкур тадқиқотда эса масала бадий маҳорат йўналишида эмас, поэтик тасвир эволюцияси шаклида қўйилди. Мақсад – шоир ижодини тизим сифатида қараб, бадий тасвирнинг ўзига хос айрим тамойилларини белгилашдан иборат.

Абдулла Орипов ижодида такрор-такрор қўлланган, мажозу тимсоллар, ташбеҳларлар бор. Шулардан бири сув, қудуқ ва ариқдир. 1976 йилда ёзилган “Хотира” шеърлида шундай мисралар бор:

Менга-ку ариқда оққан сувни ҳам
Гоҳо миннат билан узатди дунё.
Нетай, полапоним, бу кўҳна олам
Сенга ўшани ҳам кўрмабди раво.[2.269.]

Шу йили Наргиза исмли қизи гўдақ ҳолида нобуд бўлади, бу шоирни қаттиқ қайғуга солади. Шеърда норасида боласидан айрилган отанинг аччиқ изтироблари қаламга олинган.

Умрим йўллариди бўлганман гувоҳ,
Ариқдаги оққан сувни ҳам ҳатто,
Бошқаларга раво кўрмаганлар бор.[3.91]

Кези келганда тасвир поэтикаси ва сўз қўллашга оид яна бир ҳолни ҳам айтиб ўтмоқчимиз. Маълумки, фамилиядаги –ев (-ева) // -ов (-ова) қўшимчалари бизга рус тилидан кириб келган. Шунинг учун бўлса керак, миллий шеър фамилиялардаги бу қўшимчаларга ҳар доим ўгай кўз билан қараб келди. Шеърлий матн ичида бу хил фамилиялар деярли учрамайди, башарти ишлатиш зарурати туғилганда ҳам ўша қўшимчалар тушириб қолдириб қўлланган. Масалан, “Балки дўстларинг ҳам тўғри тушунгай Абдулла Орифнинг ўғлиман десанг” каби. Лекин шоирнинг сўнгги йиллардаги шеърлари матнида Тангриев, Одил Ёқубов, Сахаров каби фамилияларни учратамиз. Ўзбек шеърляти учун мутлоқ ўзига хос, қутилимаган характердаги бу ҳодиса типик эмас, албатта. Юқорида Абдулла Орипов ижодининг сўнгги йилларида бадий матнни мукамаллаштиришдан кўра, қалбида, тафаккурида йиғилганларни тезроқ шеърга айланттиришга шошилгандек туюлади назаримизда. Фамилияларнинг қўлланиши ҳам, эҳтимол, шу тенденция билан изоҳланар.

Сув билан боғлиқ образларга қайтсак. 2015 йилда ёзилган “Мулк” номли киноявий шеърлида ҳам :

Ариқдаги сувни ҳам ҳатто
Тарқатмайди бировга текин,

деган мисралар бор.

Бир умр яшадинг кўзингни ёшлаб,
Ўзи йўқ омаддан нолидинг секин.

Атай келтирдилар дарёни бошлаб,
Сув сенинг ҳовлингга чиқмасди, лекин. –[4.153.]

Сув билан боғлиқ қудуқ образи ҳам бир неча ўринларда учрайди. Қудуқ қазिश, одамни ўзи қазган қудуққа фарқ қилиш маънолари устивордир.

Шунингдек, от, қўзичоқ кабилар ҳам такрор-такрор келаверади. Масалан:

Қўлинг очик кетма дунёдан, жўра,
Бир ўтов, тўрт эчки майли, бисотинг.
Ҳар кимга мингашиб юргандан кўра,
Қирчанғи бўлса-да, бўлсин ўз отинг.[5.173] (“Баёт” шеърдан, 2015

йил.)

Бундай такрорийлик тасодиф эмас, албатта. Шоир шу образларни севганидан кўп мурожаат қилган дейиш ҳам жўн ёндашув бўлган бўларди. Бу такрорийликнинг замирида ижод жараёнига оид маълум қонуният ётади. Бу тимсоллар бевосита муаллиф ҳаёти билан пайванд, унинг қони-жонидан ўсиб чиққан. Шоир таржимаи ҳолида “Қишлоғимизда сув ниҳоятда тақчил эди, – деб ёзади. – Қашқадарёдан тортиб келинган иккита ариқ бўлиб, бирини Хомариқ (Хонариқ ҳам бўлиши мумкин), иккинчисини Ғаданг дейишган... Лекин бу ариқларга сув жуда қийинчилик билан чиқар, шу сабаб одамлар ариқни чуқурлаштиргани-чуқурлаштирган эди... Қудуқларнинг суви батамом шўр, ичишга яроқсиз. Лекин уни негадир мол-ҳол ичиб юраверар эди”.[6.5.] Таржимаи ҳолнинг давомида эса тўрт чақирим наридаги Эшонқудуқ деган қишлоқдан кўзаларда ташиб келишгани, йўл узок ва ёш бола бўлганидан зерикиб кетганини ёзади. Бундан ташқари, “Қарши кўшиғи”да сув билан боғлиқ яна бир фожиали воқеа қаламга олинади:

... саҳронинг қалбида бир гўр ётар,
У менинг бобом қабри, қизимнинг бобожони.
Ҳар ўтганда руҳимга туганмас қайғу ботар,
Қултум сув ҳасратида узилган йигит жони.
У бир замон қудуқнинг тубида қолган экан,
Сув кўзин очай деса – босиб қолибди тупроқ.
Шум ажал бояқишнинг пайдан чалган экан,
Тўғрироғи, муҳтожлик дастини қирққан кўпроқ.[7.184].

Сув танқислиги туфайли ўзи ҳам болалигида етарлича машаққат тортган Абдулла Орипов бобоси билан боғлиқ воқеани юрагига жуда қаттиқ олган. Шеърнинг давомида ўқиймиз:

Мен бу кун саҳар чоғи, заррин куёшга боқиб,
Шу шўрлик аждодимнинг номини шеърга солдим.
Масканин ёритмоққа қалбимда шуъла ёқиб,
Лавҳи ёдин битмоққа тунлардан сиёҳ олдим.
Мен унинг набираси, қўлимда қалам билан,
Қалбимда алам билан пойига қўйдим қадам.
Унинг-ку иши йўқдир бу тирик олам билан,
Лекин орзуси бор-ку, ният топмас-ку барҳам.
Ҳа, қудуқлар тубида кўмилиб кетмас армон,
Ҳар қандай заволнинг ҳам бордир сўнги, худуди.
Қабрлар тепасида ёнган ўт ҳам бегумон
Бирорта ўксик қалбнинг чакнаётган умиди.

“Шўрлик аждодим”, ёдига лавҳ битиш учун тунлардан сиёҳ олиш, пойига қалбдаги зўр алам билан қадам қўйиш, бахтиқаро бобо орзусининг барҳам топмаслиги, заволнинг охири борлигидан умид каби узлуксиз келган поэтик воситалар ўша фожа набира қалбида бир умр ўчмас бўлиб муҳрланганига ишора этади. “Чўли бобонинг набираларига дегани” (1974) шеърида яна ўша аччиқ кечмиш ноаниқроқ тарзда эсга олинади:

Бу жойларда ўтган ҳасратли аждод,

Томчи сувга зору кўз ёш жолалар.
Уларнинг ҳасратин шоир этса ёд
Ишонармикансиз, болалар.[8.241].

Тўрт мисрада икки такрор қўлланган “ҳасрат” сўзи қазган қудуғи ўзининг қабрига айланган бўлган бобо фожиаси шоир томонидан ниҳоятда оғир идрок этилганини тасдиқлайди. Шоир бу фожиани ҳам, сув билан боғлиқ машаққатларни ҳам ҳеч-ҳеч унутолмайди. Ҳаётидаги бошқа кўргуликлар ҳам унинг поэтик идрокида дунёнинг кажравлиги, ариқда оққан сувни ҳам миннат билан узатиш, уни қизғаниш, уни текинга бермаслик, уйига дарёни буриб келганда ҳам барибир сув чикмаслиги шаклида рамзий тус олаверади. Олис болаликдаги мана шу манзара, турмуш воқелиги; сув тақчиллиги, унга етишиш учун чекилган машаққатлар ва айникса, муҳтожликдан юз берган фожа, йигит ёшида сув дардида тушган қудуғига кафансиз кўмилиб қолган бобо қисмати шоир хотирасига қаттиқ ўрнашиб қолган ва вақти-вақти билан образ, тасвир воситаси орқали шеърнинг поэтик сатҳига қалқиб чиққан. Сув, ариқ, қудук тимсоллари бевосита болаликдаги машаққатлар иллюстрацияси шаклида эмас, шоир тахайюлотда бениҳоя кенгайиб, умумлашиб, рамзий-мажозда тасвир ўлароқ воқеланади. Болаликдаги ўша машаққатлар шоир поэтик тафаккурида ижтимоий борлиқ ва шахс муносабатлари қадар кенгайиб, кучли фалсафий-ижтимоий моҳият касб этади. Бу образларнинг қайта-қайта айланиши сирининг калити “Ҳар ўтганда руҳимга туганмас қайғу ботар” мисрасида яширинган. Шоир руҳиятидаги ўша яра бутун умр тузалмайди, таҳлил қилинган образлар ўша яранинг бот-бот янгиланиб турганидан далолат беради. “Қарши кўшиғи”да бунга бирмунча очиқ ишора ҳам бор: “ҳар ўтганда руҳимга туганмас қайғу ботар”.

Бундай образлар шоир шеърлятида анча учрайди. Инсоннинг маймундан тарқаганлиги билан боғлиқ тасвири ҳам шундай. Инсонни коинот гултожи деб билган шоир бутун умр “илм”нинг бу хулосаси билан келишмайди. Тўғри, сўнгги йилларда дарвинизм кескин танқидга учради, илмий асосларда рад этилмоқда.[9.261]. Лекин Абдулла Орипов бу таълимот даври давронини суриб юрган йиллардаёқ унга гоҳ ишониб, гоҳ ишонмайди. Бир ўринда “Иштонсиз аждодни кўмсамоқ нечун” (“Юзма-юз”, 1964) дея эволюцияни тасдиқлагандек бўлади-ю, сал ўтмай “Йўк, маймундан тарқамаган дердим одамзод” (“Ўйларим”, 1966) тарзида кескин эътироз билдиради. “Демишлар, тарқагансан аллақандай юнгли жонзотдан” (“Ўзинг Алп Тўнғасен”, 2013), “Дарвиннинг китобин қўлтиқлаб олиб Тоға деб келади маймун ҳам хатто” (“Хешу акрабо”, 2014) каби мисралар бошқа ўринларда ҳам учрайди. Хўш, нега шоир бу тасвирга қайта-қайта мурожаат қилди? Сув билан боғлиқ тимсоллар-ку хотирасига зилдай чўккан болаликдаги ҳаёт машаққатлари билан боғлиқ экан, маймуну Дарвин-чи? Бу ўринларда ҳам шунга ўхшаганроқ қонуният амал қилади. Мактабда эволюция назариясини ўқиган чоғларида унинг атрофини отаси, онаси, акалари, синглиси, кўксиди самовий ҳислар уйғотган бахши, сандикдай китобнинг соҳиби бўлган маърифатли кўшни момо каби қалбига яқин, меҳрибон инсонлар қуршаган. Кейин инсон унга илк севги тимсоли бўлган тоза бир қиз сиймосида кўриниш берган. Бўлажак шоирнинг ёш идроки шундай азиз инсонларнинг бошланғичи аллақандай тасқара жонзот бўлганига оид ўша вақтда илмий дея қабул қилинган маълумотга қаршилиқ қилган. “Ҳа, онамни ўйлар эдим инсон деган дам, Йўк, маймундан тарқамаган дердим одамзод” деган мисралар шундан далолат беради. Бу норозилик онг остида сақланган, йўқолиб кетмаган. Ва қайта-қайта бадий матн сатҳига сузиб чиқаверган. Замонавий илму фаннинг дарвинизмга муносабати бўлғуси шоирнинг идроки алдамагани, шубҳалари ўзини оқлагани, азалий-илоҳий ҳақиқатларни беҳато илғганидан далолат беради.

Беруний билан боғлиқ талмеҳ ҳақида ҳам шундай дейиш мумкин. Бадий тасвирда воқеланган дарвинизм, эволюция билан боғлиқ ҳодиса савки табиийлик туфайли содир бўлган бўлса, Беруний тимсоли миллий ўзлик билан алоқадор. Миллий тарихимизда Беруний, Форобий, Улуғбек, Ибн Сино, Исмоил Бухорий, Мотуридий, Ат-Термизий каби олимлар кўп. Абдулла Орипов Ибн Сино ҳақида махсус дoston ёзган, Улуғбек образи ҳам бир неча шеърларида учрайди. Беруний номи эса бутун ижоди давомида такрор-такрор тасвир поэтикаси сатҳига тортилади. Олимнинг номи илк марта “Ўзбекистон – Ватаним маним”да учрайди. Кейин Беруний таваллудининг 1000 йиллиги муносабати билан “Аллома” шеърини, 2010 йилда яна

термизлик аллома Аҳмад Устурлобийнинг Берунийга ёзган мактуби топилиши муносабати билан “Берунийга мактуб” шеърини битади. Бошқа шеърларида ҳам бу ном талмиҳ, ташбеҳ воситаси ўлароқ воқеланади. Бизнингча, Абдулла Ориповнинг Беруний номига қайта-қайта мурожаат қилиши сабаби “Ўзбекистон” шеърида очиб берилган:

Америка – сеҳрли диёр,
Ухлар эди Колумб ҳам ҳали.
Денгиз ортин ёритди илк бор,
Берунийнинг ақл машъали.
Колумбда бор алашим маним,
Ўзбекистон – Ватаним маним.

Шоир миллат фарзанди сифатида муҳим тарихий воқеанинг асл кашфиётчиси номи билан боғланмаганидан ранжийди. Ана шу ранж, шоирнинг ўз ибораси билан айтганда “Колумбга бўлган алам” Беруний номининг қайта-қайта қаламга олинишига сабаб бўлади.

Абдулла Орипов ижодининг истиқлолгача бўлган даврида ҳам диний-ирфоний тимсоллардан фаол фойдаланган. Йирик ҳажмли драматик достонини тўғридан-тўғри “Жаннатга йўл” деб аташи ва унда боқий дунё манзараларини асос қилиб олиши шак-шубҳасиз, ўз даври учун катта жасорат эди.

Бадий тасвир поэтикаси тадрижи айнан диний-ирфоний образларда жуда ёрқин намоён бўлади. 1967 йилда ёзилган “Ёзажакман” ғазалида шундай мисралар бор:

Сен шеърга қўлинг чўзмагил, эй жоҳили нокас,
Бўлсанг-да “худо” номингни шайтон ёзажакман.
Бошингга агар қўнса шу кун шарпаи иқбол,
Пойингга, элим, бош уриб қуръон ёзажакман.
Қулдир демангиз гарчи номи Абдулла эрурман,
Расул ҳам эмас, йўқ ҳали унвон ёзажакман.[10.191].

Мана шу охириги уч байтдан кўриниб турибдики, ёш шоирга диний-исломий тушунчалар ўша вақтдаёқ яхши маълум бўлган. Худо, шайтон, қуръон, расул каби сўзлар шундан далолат беради. Ғазалдаги “қуръон ёзажакман” жумласи жиддий мулоҳаза қилишга ундайди. Шеър ёзилган даврда Қуръони карим бир-ярим оилаларда бўлмаса, деярли йўқотиб ташланган эди. Уни ўқишни биладиганлар ҳақида-ку гапирмаса ҳам бўлади. Ана шундай шароитда 26 ёшли шоирнинг пайғамбар орқали юборилган муқаддас китобнинг инсон томонидан ёзилмаганини билиши эҳтимолдан узоқроқ, албатта. У илҳомнинг “ўтли тиғида”, халқпарварлик туйғулари жўшгандан-жўшиб, муболағали тарзда элининг нурли иқболи-истиқболига оид истагини ана шу жумла орқали ифода этган. Айни вақтда бу сўзлардан фойдаланишнинг ўзиёқ диққатни тортади. Ваҳоланки, “Шоҳнома” ё “Хамса” ёзажакман, дейиш ҳам мумкин ва бу тимсолларнинг таъсир кучи етарли даражада баланд бўлар эди. Шоирнинг айнан исломий тамсилларга мурожаатини ҳукмрон мафкура рад этган кадрятларда асл ҳақиқатлар, моҳиятлар яширинганини савқи табиий билан ҳис этганлигида деб биламиз. Бу шунчаки жасорат ёхуд исён эмас, анан ўз маънавий илдизларига ғайриихтиёрий интилув, ички эҳтиёжнинг шеър шаклида воқеланиши, бадий ижод психологияси билан боғлиқ ҳодиса эди. Ўша кадрятларни, ўша сўзларни халқ хотирасига туширишнинг ўзида жуда катта маъно бор.

1989 йилда ёзилган “Бегоналик” деган шеърда ҳам шунга ўхшашроқ ҳол кўзга ташланади:

Тафаккур башарга гарчи яловдир,
Нечун одам қавми одамга ёвдир?
Жавоб берар бунга на ер, на осмон,
На Будда, на Зардушт, на Инжил, Қуръон.[11.147].

Аслида, илоҳий китобларда одам боласида туғилиши мумкин бўлган барча саволларга жавоб бор. Шоир одамови, биродаркушлик, бир-бирини сотиб кун кўриш каби иллатлар авж олган тарихий давр фожиасини тасвирлаш учун муболағадан, тажохули орифона усулидан фойдаланди.

“Юзма-юз” шеърида шундай мисралар бор: “Мен бир тажрибасиз, ғўр йигит нечун Адашдинг деяпман дунёга, хайхот, Ох, шоир, ханжарни ўзинга ургин Сен ўзинг адашмай ўсдингми, наҳот? Ҳа, ёшлиқда мен ҳам бир оз адашдим...” Ўз фикрини, хулосасини сўнгги ҳақиқат деб тақдим қилиш жоҳил одамларнинггина эмас, жоҳил тузумлар, мафкураларнинг ҳам ишидир. Коммунистик тузум, коммунистик мафкура худди ана шундай даъво билан чиққан ижтимоий-тарихий шароитда ҳали жуда ёш бўлган Абдулла Орипов бу хил даъволар хатолигини савки табиий билан сезган. Акс ҳолда, юқоридаги каби мисралар ёзилмасди. Улар шоирона лутф ҳам эмас. Умуман, шоирона лутф, айрим ишқий шеърларни, бағишловларни истисно қилганда, Абдулла Орипов услубининг типик хусусияти эмас. Дастур, шиор қилиб майдонга ташланган юқоридаги мисралар “Ёзажакман” ғазалидаги каби жумлаларни, тимсолларни тадқиқ этишда, албатта, эътиборга олиниши зарур.

Абдулла Ориповнинг кейинги йиллардаги шеърларида қаттиқ афсус-надомат руҳининг кучайишига, қайта-қайта такрорланаверишига, шубҳасиз, шунга ўхшаш мисралар ҳам сабаб бўлган (м., “Афсус, афсус, алданибман, кўп алданибман”). Орадан 45 йил ўтиб – 2012 йилда шоир яна қайта шу образга муружаат қилади:

Бир пайт жоҳилият корандалари

Маломат қилганди Расулуллоҳга:

Биз ҳам ёзишимиз мумкин Қуръонни (“Муфти” шеъри)[12.92].

Шундан кейин Расулуллоҳ ва шоирлар ўртасидаги баҳс унда шоирларнинг енгилиши ҳикояси келтирилади. Ўтган давр оралиғида миллий истиқлолга эришилди, эътиқод эркинлигига қоғозда эмас, амалда эришилди. Абдулла Ориповнинг ўзи ҳаж зиёратида бўлиб қайтди. Мана шу воқеалар фонида 71 ёшли ҳожи шоир гўё 26 ёшли Абдуллага жавоб қайтаради. Бир замонлар йўл қўйган хатосини тузатади. Қуръондай китоб ёзиш даъвосидаги шоирларни “шайтоннинг югурдаклари” деб атайди.

Алоҳида таъкидлаш керакки, диний тушунча ва тимсолларни бадиий тасвир сатҳига тортиш ижодининг шўро даврида нисбатан олганда кўп учрамаса-да, шоир уларни ҳамшиша ўта юксак тушунчаларни ифода этиш учун, илҳом кучли жўшган онларда, юксак пафос ифодаси учун истеъмолга тортган. “Тоҳ бемор қошида жарроҳ бўлиб у “Тақдири азал”га кўрсатган кучин” (“Асримиз одами”), “Мақонда ломаконсан...” (“Онам вафотига”), “Гарчи фано ҳар кимсага Азалий бир қисматдир” (“Онажон”), “Мусо илтижоси етди-ю гўё Ҳақ Тур тоғи узра кўрсатди жамол” (“Алишер”) каби.

Абдулла Ориповнинг истиқлол йилларида ёзилган шеърларида исломий руҳ жуда кучайди. Ижодкор сафдошлари қаторида у ҳам диний-ирфоний тушунчаларни, тимсол ва мажозларни бемалол истифода этиш имкониятига эга бўлди.

Айтиш мумкинки, бошқа ижодкорларга қараганда Абдулла Ориповда диний-ирфоний мавзу, уни бадиий тасвир поэтикаси доирасига тортиш ниҳоятда кучайди. Айрим шеърларида асосий мавзу бевосита дини ислом бўлди, айримларида шу хил тушунча ва тимсоллар композицион асос этиб танланди. “Ҳаж дафтари” туркумидаги шеърлар, жумладан, “Ҳикмат садолари”дан ташқари турли йилларда ёзилган “Охират”, “Муфти”, “Аё банда”, “Ақида”, “Ҳидоят йўли”, “Жаннат”, “Бомдод”, “Иймон”, “Фаришта қисмати” каби шеърлар шоирнинг алоҳида “Ислом дафтари”ни ташкил қилади. У бирда “Мен кимга суянгум Аллоҳдан бошқа?”, “Аллоҳим, оқ йўл бер!” дея муножот этса, бирда “Асл манзил экан у олий даргоҳ” дея иқроп қилади. Исломий-ирфоний тушунча ва тимсоллар шоирнинг ҳаёт ва инсонга оид турли фикр-ғояларини ифодалашда мажозга айланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Афоқова Н. Абдулла Орипов лирикасида бадиий санъатлар. – фил.фанл.номз...дисс. – Тошкент, 1998; Ашурова Г. Абдулла Орипов шеъриятида анъана ва бадиий маҳорат (образ, ғоя ва тасвир) – Филол.фанл. номз. ... дисс.автореф. – Тошкент, 2008.
2. Орипов А. Танланган асарлар. 269 б.
3. Рав И. Критика теории эволюции Дарвина // https://toldot.ru/articles/articles_261.html

4. Орипов А. Йиллар армони. – 191 б.
5. Шарафиддинов О. Мувашшах // Орипов А. Танланган асарлар. 5-жилд. – 16б.
6. Орипов А. Танланган асарлар. 1-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000. – 28-б.
7. Орипов А. Танланган асарлар. 2-ж. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2001. – 37-б.
8. Ғаниев И., Афоқова Н. Абдулла Ориф фалсафаси. – Тошкент, Muhattir, 2021 308 -бет
9. Ҳамдамов У. Бадий тафаккур тадрижи. – Тошкент: “Янги аср авлоди”. 2002. – 198 б.
10. Раҳимжонов Н. Давр ва ўзбек лирикаси. – Тошкент: Фан, 1979. – 190 б.
11. Умунов Ҳ. Адабиёт назарияси. — Тошкент: “Шарқ”, 2002. – 256 б.
12. Орипов А. Танланган асарлар. 8-жилд. – Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. – 324 б.
12. Орипов А. Қуёш бекати. – Тошкент.: Sharq, 2010. – 384 б.
13. Орипов А. Менга хушxabар айт. –Тошкент.: Маънавият, 2009. – 128 б.
14. Орипов А. Митти юддуз. – Тошкент: Маънавият, 2002. – 40 б.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000